

BOLALAR NUTQINING NEYROLINGVISTIK RIVOJLANISH BOSQICHLARI: EMPIRIK TAHLIL

PhD Isroilova Barchinoy Abdug'appon qizi
Andijon davlat pedagogika
instituti o'qituvchisi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15366940>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 5–7 yoshli bolalar nutqining neyrolingvistik rivojlanish bosqichlari empirik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi bolalar nutq faoliyatining neyropsixologik va lingvistik asoslarini aniqlash hamda bu bosqichda yuzaga keladigan nutqiy o'zgarishlarni aniqlashdir. Maqolada nutqiy rivojlanishning fonetik, leksik-semantik va grammatik darajadagi xususiyatlari neyrofiziologik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda eksperimental metodlar, kuzatuv va test tizimlari orqali bolaning nutqiy faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar aniqlanadi. Shuningdek, nutqdagi kechikishlar, individual farqlar va rivojlanish sur'atlari ham alohida o'rganiladi. Ushbu tahlillar til rivojlanishidagi muhim neyromexanizmlarni ochib berishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: nutqiy rivojlanish, neyrolingvistika, bolalar psixolingvistikasi, neyropsixologiya, fonetik rivojlanish, semantik analiz, grammatik strukturasi, erta yosh, til markazlari, empirik tadqiqot

Аннотация. В статье рассматриваются этапы нейролингвистического развития речи у детей в возрасте 5–7 лет на основе эмпирического анализа. Основная цель исследования — выявить нейropsихологические и лингвистические особенности речевой активности детей на данном этапе развития. Анализируются фонетические, лексико-семантические и грамматические особенности речевого развития с применением нейрофизиологического подхода. Посредством экспериментальных методов, наблюдения и тестирования определяются ключевые факторы, влияющие на формирование речевых навыков. Также исследуются индивидуальные различия, задержки в развитии речи и скорость речевого становления. Результаты исследования позволяют глубже понять нейромеханизмы речевого развития в раннем возрасте.

Ключевые слова: речевое развитие, нейролингвистика, детская психоллингвистика, нейropsихология, фонетическое развитие, семантический анализ, грамматические структуры, ранний возраст, речевые центры, эмпирическое исследование

Abstract. This article presents an empirical analysis of the stages of neurolinguistic speech development in children aged 5–7. The main objective of the research is to identify the neuropsychological and linguistic foundations of children's speech activity at this critical developmental phase. The paper examines phonetic, lexical-semantic, and grammatical characteristics of speech development using a neurophysiological framework. Experimental methods, observation, and speech tests are employed to determine key factors influencing speech formation. Additionally, the study highlights speech delays, individual differences, and development rates. These findings contribute to a deeper understanding of the neuromechanisms underlying early language development.

Keywords: speech development, neurolinguistics, child psycholinguistics, neuropsychology, phonetic development, semantic analysis, grammatical structures, early childhood, language centers, empirical research

Inson tafakkuri va til faoliyati o'zaro chambarchas bog'liq bo'lgan murakkab psixoneyrologik tizimdir. Ayniqsa, bolalik davrida nutqning shakllanishi va rivojlanishi insonning kognitiv, ijtimoiy va emotsional taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda neyrolingvistika sohasi bolalar tilini chuqur o'rganishda asosiy ilmiy yo'nalishlardan biriga aylandi. Bu yondashuv orqali til tizimining neyrobiologik asoslari, ya'ni til bilan bog'liq miya strukturasi va funksiyalarining qanday ishlashi aniqlanmoqda.

5–7 yoshli bolalar rivojlanishining o‘rtacha bosqichida bo‘lib, bu davrda nutqiy kompetensiya sezilarli darajada kengayadi. Xususan, bu yoshda fonetik-tovush tizimi mukammallashadi, grammatik strukturalar faol qo‘llanila boshlaydi, so‘z boyligi ortadi va kommunikativ vazifalarni mustaqil bajarish ko‘nikmalari shakllanadi. Shu bilan birga, ayrim bolalarda nutqiy rivojlanish kechikishlari, fonologik buzilishlar yoki semantik noaniqliklar kuzatilishi mumkin. Bunday farqlar, ko‘pincha, individual neyrofiziologik omillar, ijtimoiy muhit va tashqi stimullar bilan bog‘liq bo‘ladi.

Ushbu tadqiqot aynan 5–7 yosh oralig‘idagi bolalarning nutqiy faoliyatini neyrolingvistik nuqtai nazardan tahlil qilishga qaratilgan bo‘lib, u bolalar nutqining fonetik, leksik va grammatik jihatdan qanday shakllanishini empirik usullar asosida aniqlashga intiladi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, bolalardagi til rivojlanishining neyromexanizmlarini erta bosqichda anglash, pedagogik va logopedik yondashuvlarni takomillashtirishga xizmat qiladi.

5–7 yosh oralig‘i bola nutqining shakllanishida muhim poydevor davri hisoblanadi. Bu bosqichda bolaning til tizimi ko‘p darajalarda – fonetik, leksik, morfologik va sintaktik jihatdan faol rivojlanadi. Neyrolingvistika nuqtaiy nazaridan qaralganda, bu yoshda miya yarimsharlarining differensial funktsional faolligi sezilarli darajada ortadi, ayniqsa, Broka va Vernike sohalari til ishlab chiqish va tushunish jarayonlarida asosiy rol ni o‘ynaydi (Friederici, 2011).

Leona Aiken va Stephen West (1991) o‘zlarining “Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions” asarida murakkab o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganish metodologiyasini ishlab chiqish orqali, til rivojlanishini empirik o‘lchashda regressiya tahlilining imkoniyatlarini ochib berganlar. Ularning ishlari, ayniqsa, interaktiv modellar asosida nutq rivojiga ta’sir qiluvchi omillarni aniqlashda muhim asos bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, *Steven Pinker* (1994) tilni inson biologiyasining bir qismi sifatida ko‘radi va til o‘rganishni evolyutsion asoslangan kognitiv jarayon deb hisoblaydi. Bu qarash 5–7 yoshli bolalarning tilga oid tug‘ma qobiliyatlari mavjudligini qo‘llab-quvvatlaydi.

Vigotskiy (1962) esa tilni bolaning ijtimoiy muhitda shakllanuvchi psixik funksiyasi deb tushuntiradi. U nutqni ichki fikrlash jarayoni bilan bog‘liq deb qaraydi va ayniqsa, 5–7 yoshda o‘zaro muloqot, o‘yin va o‘qitish orqali nutqning rivojlanishini ta’kidlaydi. Bu yondashuv zamonaviy neyropsixologik tadqiqotlar bilan uyg‘unlashib, bola miyasidagi neyron aloqalarning til vositasida mustahkamlanishini ko‘rsatadi.

Ursula Bellugi va Edward Klima tomonidan olib borilgan neyropsixologik tadqiqotlar (1970-yillarda) shuni ko‘rsatdiki, til buzilishlari (afaziya, disleksiya, va boshqalar) miya tuzilishlaridagi konkret zararlanishlar bilan bevosita bog‘liq. Bu esa, bolaning nutqiy rivojlanishini o‘lchashda neyrobiologik komponentlarning ahamiyatini ko‘rsatadi.

So‘nggi yillarda olib borilgan neyrovizualizatsiya tadqiqotlari (fMRI, EEG) orqali ham til markazlarining yoshga qarab faollashuvi aniqlangan. Masalan, *Kuhl et al.* (2005) tadqiqotlarida, bola miyasining fonemalarni farqlashga javoban ko‘rsatgan neyral faolligi nutqiy muhit bilan chambarchas bog‘liqligi tasdiqlangan.

Xulosa qilib aytganda, til rivojlanishining neyrolingvistik asoslari ko‘p qirrali bo‘lib, ularni tushunish uchun ko‘plab psixolingvistik, neyrobiologik va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar o‘zaro uyg‘unlashgan holda tadqiq qilinishi zarur.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi 5–7 yoshli bolalarning nutqiy faoliyatidagi neyrolingvistik rivojlanish bosqichlarini empirik jihatdan aniqlash va tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot neyropsixologiya, lingvistika va psixolingvistika sohalari kesishmasida olib borildi.

Tadqiqotda Andijon shahridagi uchta maktabgacha ta’lim muassasasidan sog‘lom, nevrologik va psixologik og‘ishlardan holi, ona tilida erkin so‘zlashuvchi bolalar ishtirok etdi. Ishtirokchilar yoshiga qarab uchta guruhga bo‘lindi: 5, 6 va 7 yoshli bolalar. Har bir guruhda 20 nafardan bola qatnashdi. Tadqiqot boshlanishidan oldin ularning ota-onalaridan yozma rozilik olindi.

Tadqiqot kvazi-eksperimental yondashuv asosida tashkil etildi va har bir guruhga til rivojining asosiy komponentlarini baholovchi testlar tatbiq etildi. Ma’lumotlar kesma (cross-sectional) usulda yig‘ildi. Fonetik rivojlanishni baholash uchun maxsus tovushlarni farqlash va talaffuz testlari

qo'llanildi. Leksik-semantik rivojlanish lug'aviy boylik, so'zlar orasidagi semantik munosabatlar, antonim va sinonimlarni tushunish orqali tekshirildi. Grammatik kompetensiyani aniqlash uchun so'z birikmalari, gap qurilishi, fe'l zamonlari va morfologik birliklar bilan ishlash topshiriqlari berildi. Nutq faoliyatini chuqurroq o'rganish maqsadida ba'zi bolalarda vizual va eshituv idrok, ishchi xotira va diqqat ko'rsatkichlarini baholovchi neyropsixologik mini-testlar o'tkazildi. Bundan tashqari, kichik sinov guruhida elektroensefalografik (EEG) kuzatuv orqali passiv va faol nutqiy stimullarga nisbatan miya faolligi o'lchandi.

To'plangan ma'lumotlar statistik dasturlar – SPSS Statistics 26.0 va Microsoft Excel orqali tahlil qilindi. Ma'lumotlar tahlilida deskriptiv ko'rsatkichlar, korrelyatsion bog'liqliklar va regressiya modellari asosida chuqur tahlil amalga oshirildi. Moderator ta'sirlarni o'rganish uchun Hayes tomonidan ishlab chiqilgan PROCESS makrosidan foydalanildi. Tadqiqot bir nechta cheklovlarga ega bo'ldi. Jumladan, u faqat o'zbek tilida so'zlashuvchi bolalar misolida o'tkazildi, EEG usuli esa faqat kichik sinov guruhida sinab ko'rildi. Shuningdek, natijalar bir martalik baholashga asoslangan bo'lib, dinamik monitoring imkoniyati mavjud emas edi.

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatdiki, 5–7 yosh oralig'i bolaning nutqiy rivojlanishida eng dinamik va neyropsixologik jihatdan sezgir bosqichlardan biridir. Bu davrda bola til tizimining barcha komponentlarini – fonetik, leksik, grammatik va kommunikativ jihatlarni faol o'zlashtira boshlaydi. Tadqiqotlar davomida aniqlanganidek, nutqiy kompetensiyaning shakllanishi individual neyrofiziologik xususiyatlar, shuningdek, sotsiolingvistik muhit bilan chambarchas bog'liq.

5 yoshli bolalarda nutqiy rivojlanish ko'proq idrok va eshituv asosida shakllangan bo'lsa, 6–7 yosh oralig'ida bu jarayon ongli ravishda grammatik strukturalarni qo'llash va semantik aniqlikni ta'minlash bilan murakkablashadi. Ayniqsa, 7 yoshga yaqin bolalarda sintaktik konstruksiyalardan foydalanish darajasi ancha yuqori bo'lib, bu miyaning chap yarim sharidagi Broka va Vernike markazlarining faol integratsiyasi bilan bog'liq ekani kuzatildi.

Neyropsixologik testlar shuni ko'rsatdiki, fonetik va leksik rivojlanish ko'rsatkichlari ishchi xotira va eshituv diqqatining yuqori darajada rivojlangan bolalarda ancha yaxshi namoyon bo'ladi. Bu esa tilning neyrobiologik bazasi bilan kognitiv resurslar o'rtasidagi uzviy aloqani tasdiqlaydi. EEG asosidagi kuzatuvlar ham shuni ko'rsatdiki, til stimullariga nisbatan neyron faollik darajasi yuqori bo'lgan bolalarda so'z boyligi va grammatik to'g'rilik ancha yuqori bo'lgan.

Ushbu tadqiqotda moderator omil sifatida bolaning oilaviy til muhiti, ya'ni ota-onaning so'zlashuv faolligi va bolaga berilgan lingvistik stimullar hajmi muhim rol o'ynaganini ko'rish mumkin. Ijtimoiy-psixologik muhitda til rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar tizimli yondashuv orqali aniqlansa, nutqiy kechikishlarning oldini olishda samarali yo'llar ishlab chiqish mumkin bo'ladi.

Tavsiya sifatida maktabgacha ta'lim muassasalarida quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

✚ *nutqiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydigan o'yin shaklidagi interaktiv metodlarni keng joriy etish;*

✚ *har bir bola uchun individual til rivojlanish xaritasini tuzish va uni kuzatib borish;*

✚ *logopedik va psixolingvistik xizmatlarning profilaktik ko'rishda yo'lga qo'yilishi;*

✚ *ota-onalarning til muhitidagi ishtirokini kuchaytirishga qaratilgan maxsus dasturlar ishlab chiqish.*

Shuningdek, lingvistik rivojlanish darajasini erta yoshda aniqlovchi neyropsixologik skrining metodlarini joriy etish orqali til buzilishlarini vaqtida aniqlash va tuzatishga imkoniyat yaratish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, til rivojlanishining neyrolingvistik mexanizmlarini chuqur o'rganish, bolalarda individual o'ziga xosliklarni hisobga olgan holda, ijtimoiy va pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov, A. A. Psixolingvistik kompetentsiya va uning shakllanishi // Til va adabiyot ta'limi. – Toshkent: Fan, 2019. – №1. – B. 21–28.
2. Ahmedova, Sh. Bolalar nutqining psixolingvistik asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2015. – 128 b.
3. Aiken, L. S., West, S. G. Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions. – Newbury Park: Sage Publications, 1991. – 212 p.
4. Bellugi, U., Klima, E. The neurobiology of sign language and the mirror system hypothesis // Trends in Cognitive Sciences. – 2001. – Vol. 5(12). – P. 513–520.
5. Friederici, A. D. The Brain Basis of Language Processing: From Structure to Function // Physiological Reviews. – 2011. – Vol. 91(4). – P. 1357–1392.
6. Hayes, A. F. Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach. – New York: Guilford Press, 2013. – 507 p.
7. Isxakova, M. Tilning psixonevrologik rivojlanish omillari // Pedagogika fanlari jurnali. – Toshkent: 2020. – №4. – B. 33–39.
8. Kuhl, P. K., et al. Early language acquisition: Cracking the speech code // Nature Reviews Neuroscience. – 2005. – Vol. 5. – P. 831–843.
9. Mirzayeva, N. Yoshga doir psixolingvistika: nutqning rivojlanish bosqichlari // O'zbek tili va adabiyoti. – 2021. – №3. – B. 40–47.
10. Pinker, S. The Language Instinct: How the Mind Creates Language. – New York: William Morrow and Company, 1994. – 494 p.
11. Vygotskiy, L. S. Myshlenie i rech'. – Moskva: Pedagogika, 1982. – 287 s.